

одосія на прохання візника помінятися з ним місцями: за зневагу святі не гніваються¹. З метою засудження пияцтва, “Патерикон” акцентує той момент, що князь Мстислав упав у гнів напившись².

Зупиняється Косов і на актуальній для всіх часів проблемі фізичного здоров’я і людського нарікання. Бог є владним над хворобою і здоров’ям³, хвороби потрібно зносити без нарікань і святотатства⁴ – все це акценти, додані Косовим до тексту протографа.

Цікаво, що засудження деяких гріхів, які мали місце у II Касіянівській редакції, не потрапило до “Патерикону”. Зокрема, це стосується ворожбитства і знахарства, до яких звертався зцілений святим Алімпієм киянин⁵. Очевидно, Косов вважав цей гріх неспівмірним з легко отриманим прощенням, про яке йдеться у житії.

Загалом, незважаючи на те, що “Патерикон” є агіографічним твором, головними героями якого є монахи-повижники, у ньому в безпосередній спосіб відобразилися світські сюжети. Використовуючи скупий в цьому сенсі матеріал Другої Касіянівської редакції, Косов в безпосередній спосіб апелює до світського читача. Він малює позитивні і негативні образи світських людей, приводить інформацію старого патерикового тексту у відповідність із сучасними його суспільними нормами та дає морально-дидактичні настанови світським людям. Здійснені нами спостереження ще раз підтверджують той факт, що будь-яка агіографічна пам’ятка є важливим джерелом до світської історії тієї чи іншої доби і в ній у безпосередній спосіб відображається цілий пласт важливої для історика та культуролога інформації.

Liashchuk Tina

Uczelnia i instytut: KUL, Instytut historii
doctorant, III rok

ОБРАЗ ВРАГА В СОЧИНЕНИЯХ ГАЛЯТОВСКОГО: КОНЦЕПТ *МЫ-ОНИ* ГЛАЗАМИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРОПОВЕДНИКА

Иоанникий Галятовский, известный своими гомилетическими трудами, является автором не только теологических, но и полемических сочинений, два из которых носят ярко выраженный анти-мусульманский характер⁶. Его произведения адресованы обществу, которое пыталось определить свое место в историческом и культурном контексте эпохи, самоутвердиться. Среди главных ценностей на первом месте оказалось чувство единения против общего врага, единения, основанного на общем вероисповедании и происхождении. Создавая концепт *мы*, Галятовский использует топоним “православные роксолане”⁷, на первое место ставя религиозную принадлежность, на второе – национальную. Название роксолан позволяло объединить в себе людей, живших на определенной территории, без деления по национальному признаку.

Автор создает в своих произведениях картину мира, разделенного на два лагеря, показывая столкновение мусульманской и христианской цивилизаций, в его произведениях явно видно противопоставление *мы – они*. Очерняя ислам, Галятовский не забывает направить мысль читателя, ищущую пути спасения от надвигающейся опасности, в правильное (с точки зрения автора) русло. Автор обращается к царству Московскому, как к репрезентанту православного мира и, в соответствии с его планами, предводителю христианского мира в борьбе с иноверцами. Он подчеркивает общность вероисповедания (однако никогда не говорит об общих предках), в нескольких

¹ Ibidem. – S. 33.

² Ibidem. – S. 131

³ Ibidem. – S. 132.

⁴ Ibidem. – S. 134.

⁵ Ibidem. – S. 91-92.

⁶ Łabędź, 1679 oraz Alkoran, 1683.

⁷ Как известно, роксоланы – сарматское племя, которое, согласно Страбону, жило на землях между Доном и Днепром, около Азовского моря.

местах упоминает успешный опыт борьбы московских царей с турками и татарами, утверждая читателя в мысли, что Московское царство надежный и сильный союзник.

Описывая происходящее, Галятовский делает акцент не на сиюминутных событиях, а на долгосрочных перспективах, следовательно, его сочинения обращены к образованным людям с достаточно широким кругозором, обладающими способностью думать глобально. Одновременно он пишет достаточно просто и доступно. Сам автор излагает историю, находясь “за кадром”, он не непосредственный участник событий, а только скромный рассказчик, уполномоченный Богом просветить христиан и напомнить об угрозе мусульманской¹. Слог Галятовского сдержан, редко используются риторические вопросы или восклицания. Эмоции автора остаются за границами его произведений, мы можем судить о них только по отрывочным восклицаниям (например, “O szaleństwo wasze, Machometani!”², etc). Это – свидетельство влияния атмосферы Библии, в которой тоже встречаются такие короткие порицающие возгласы, обращенные к людям или целым народам. Галятовский в своих сочинениях апеллирует к здравому смыслу читателей, не нагнетая эмоциональную обстановку. Причиной тому отчасти схоластическое образование, которое не предполагало обучения выражению своих эмоций и собственного отношения к происходящему, аргументация должна была строиться на твердых фактах.

Мысли и чувства писателя оставлены без обозначения, он берет на себя роль безликого рассказчика. К действующим лицам его сочинений – османам и христианам – прочно приклеены эпитеты. Мусульмане (*они, чужие*) – всегда негативны, христиане (*мы, свои*), хоть и критикуются автором, но, несомненно, позитивны. Такая позиция автора лишает эти фигуры развития и объема, не дает читателю проникнуть вглубь образа, делает повествование скучным и предсказуемым. Судьба противостоящих сторон однозначна и утверждена Богом, все предопределено.

Факты, не подходящие для иллюстрации идей автора легко отметаются и замалчиваются. Все это делает его труды более похожими на сказания, на легенды, нужные каждому народу для утверждения в своих силах, понимания своего места в истории. У главных действующих лиц нет сомнений и внутренних колебаний, неизменно присутствующих в каждой исторической ситуации, нет запутанных неразрешимых ситуаций.

Автор предлагает различные методы противостояния *чужим*. Для русской земли в XVII в. была весьма актуальна тема осажденных городов и оборонительных тактик ведения боя. Среди уловок, которые могли бы помочь христианам победить, есть история об албанском городе Дыбре, который был хорошо укреплен, однако турки осадили его и взяли хитростью, подбросив в единственный в городе колодец мертвечину руками изменника. Галятовский, приводя этот пример, напоминает, что важным является не только толщина и устойчивость стен, но и чистота “кадров” в войске, за которой нужно неустанно следить.

Негативные стороны турок оттенены историей об их честности и справедливом отношении к жителям осажденных городов. Однако злой умысел мусульман неминуемо выходит наружу, и, подкупленные хорошим отношением, жители сами открывают городские ворота перед врагом. Галятовский предостерегает христиан перед обманчиво сладким обличем мусульман, настаивает на том, что сам дьявол помогает турецкому войску, а значит, никакие виды сотрудничества с турками и татарами не приемлемы.

Среди многочисленных историй из мировой истории, не так много примеров из русских источников. Уникальным в своем роде является рассказ о событиях 1678 г., современных автору. Само начало рассказа наводит на мысль о необратимой катастрофе: турецкое войско “*straszniej wielkości na Ukrainie przyciągnęło*”. Захватив в процессе военных действий пленных, христианское казацко-московское войско узнало, что величина турецкой армии сильно преувеличена за счет макетов, пустых шатров и чучел, расположенных в отдалении. Турецкое войско должно было наводить страх одним только своим видом. Приведенный пример должен придать храбрости христианам, вооруженным верой и знанием, что на самом деле мощь войска противника может быть всего лишь декорацией. Но сила мусульманского войска не только в хитрости, Галятовский с уважением отмечает бесстрашие противника: “*Turcy z odwagą wielką i ochotą i radością przeciw chrześcianom wojują, żeby mogli chrześcian zwyciężyć, y zwyciężają y sami bynamniej śmierci się nie*

¹ Alkoran, 1683, s. 5.

² Łabędź, s. 16.

lękają, wiedząc: że lubo na wojnie zabici od Chrześcian będą jednak ich imię po śmierci nie zginie, ponieważ inszi Turcy Machometani żyjąc rycerskie odważne ich postęпки będą pieśniami, skrzypcami, kobzami, lutniami, arfami y muzyką inszą wysławiac i swiatu zalecać”¹.

Стоит обратить внимание, как много места отводит Галятовский на описание зверств мусульман. Если ему позволяет источник, он не ограничивается одним только упоминанием о жестокости. Его описания оживают, он использует много ярких прилагательных. Но при этом автор совершенно упускает из виду политический и исторический фон происходящего, концентрируясь на моменте совершения святотатства. Он с большим или меньшим успехом пытается придать наглядность событиям, чтобы затронуть душу читателя наиболее глубоко. Ту же цель преследуют обращения автора к Мухаммеду: они приближают фигуру великого пророка, жившего много столетий назад, к читателю, делая ее объемной и устрашающей. Мухаммед приобретает черты не просто литературного и исторического героя, а существующего до сих пор порождения зла, с которым каждый христианин может столкнуться. Дабы помочь читателям осознать проблему наступления мусульман как более реальную, Галятовский сравнивает их с евреями². Трудно выразиться более пренебрежительно о турках и татарах, чем это сделал Галятовский, используя эту параллель, т.к. как раз в это время процент живущих на территории Украины евреев увеличился и отношение к ним заметно ухудшилось.

В мире Галятовского не нужно никаких обоснований и объяснений для тезиса, что мусульмане (*чужие*) не правы, а христиане (*свои*) – правы. Даже тогда, когда христиане ведут нечестную брань – они все равно любимы Богом. Любимы временами через наказание, но наказание в данном случае означает воспитание³. В то время как даже если мусульмане поступают хорошо с точки зрения христианской морали – это всего лишь хитрость или непокорность Мухаммеду. Белое и черное в произведениях Галятовского лишено полутонов и не нуждается в исследовании или истолковании.

В целом, можно заметить, что трактаты “Лебедь” и “Алькоран” полны идей, высказанных предшественниками Галятовского из Речи Посполитой за последние сто пятьдесят лет. Однако, сравнивая труды архимандрита с сочинениями авторов-католиков, легко заметить некоторые отличия. В трактатах Галятовского бросается в глаза отсутствие сравнений вольностей польской шляхты и тирании у мусульман и московитов. В его произведениях не найти также такого популярного в Польше утверждения, что Речь Посполитая – щит Европы, Галятовский называет “щитом золотым” всего мира православного царя московского⁴. Для Галятовского вообще нет понятия “Европа”, есть перечисление угнетенных турками народов (особенно он сочувствует православным), все, что за границами темы – автору не интересно. Помимо указанных выше отличий, набор фактов и аргументов, кочевавших по трактатам польских и западно-европейских публицистов, присутствует и у Галятовского.

На примере сочинений Галятовского мы видим, как украинская литература в XVII в. проходила путь, уже совершенный польской литературой столетием раньше, а европейской – еще раньше. Сочинения, написанные на территории земель украинских наконец вышли за рамки богословских тем, взор писателей стал охватывать не только Святое Письмо, но и реальность вокруг. Абсолютно естественно, что первые попытки были произведениями не оригинальными, а скорее компиляциями и подражаниями сочинениям соседей, продвинувшихся в своем развитии дальше. Без этого переходного этапа “несмелого” выражения своих собственных мыслей и озвучивания проблем, тревожащих именно то общество, которое воспитало автора, невозможно продвижение вперед. Галятовский идеально исполнил свою роль, собирая и пересказывая факты, мысли и суждения из западной литературы. Он создал основу, опираясь на которую, следующие поколения писателей могли вырваться из объятий слепого подражания и набраться смелости для написания оригинальных сочинений.

¹ Łabędź, s. 45.

² Messiasz prawdziwy..., 1668, s. 195.

³ Łabędź, s. 2.

⁴ Alkoran, 1683, s. 9.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012